

KIMYO FANINI O‘QITISHDA O‘QUVCHILARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISHNING MANBALARI VA VOSITALARI

Atabayeva Sevara Bekchanovna

Xorazm viloyati Xiva tuman 3-sonli maktabning
kimyo fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Yosh avlodni tarbiyalash hamma vaqt maktabning asosiy vazifasi bo‘lib kelgan. Har bir ijtimoiy jamiyat tarbiya masalasiga o‘z talablari bilan yondashgan. O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan so‘ng mustaqillik g‘oyalariga sodiq bo‘lgan barkamol avlodni tarbiyalab yetishtirish qurilayotgan demokratik jamiyatning asosiy vazifalaridan biri qilib olindi. Yosh avlod dunyoqarashini to‘g‘ri shakllantirish, g‘oyaviy, ma‘naviy-ma‘rifiy, mehnat, estetik va ekologik tarbiya masalalarini kimyo fanini o‘qitish jarayonida ularning ongiga singdirish kimyo fani o‘qituvchisining asosiy vazifasidir.

Kalit so‘zlar. G‘oyaviy, ma‘naviy-ma‘rifiy, mehnat, estetik, ekologik, kimyoviy tajribalar, dunyoqarash, metallar, genetik bog‘lanish, reaksiya, issiqlik, yorug‘lik ajralishi, elektroliz.

O‘qitishning tarbiyaviy tomonini muvaffaqiyatli amalga oshirishning zaruriy sharoiti g‘oyaviylik, predmetlararo bog‘lanishni amalga oshirish, o‘quvchilarning tayyorgarlik va yosh xususiyatlarini hamda bilish imkoniyatlarini e‘tiborga olish hisoblanadi. Kimyo fani o‘quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish va tarbiyaning hamma turlarini amalga oshirish imkoniyatlariga ega. Ayniqsa, kimyoviy tajribalardan foydalanib fan asoslarini o‘rganish, hodisalarni tahlil qilib, ular orasidagi bog‘liqlikni aniqlash, fanlararo bog‘lanishlarni amalga oshirish fanning yaratuvchi kuchiga ishonirishni shakllantiradi, kimyoviy hodisalar va qonunlarning obyektiv material xususiyatiga ega ekanligini ochib beradi. Kimyo fani asosida kimyoviy dalillarning dialektik o‘zaro bog‘liqligini asoslash, sabab-oqibatning o‘zaro

bog‘liqligini ochib berishi mumkin. Bularga misol qilib, atomning tuzilishi bilan elementning xossalari orasidagi o‘zaro bog‘lanish ko‘rsatiladi. Bunda sabab tuzilish bo‘lsa, xossa esa oqibatdir. Bu esa, o‘z navbatida, o‘quvchilarda o‘z bilimlarining haqiqiy ekanligiga ishonch hosil qiladi. Dunyoni bilish mumkinligini O‘quvchilarda shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Kimyo fani buning uchun katta imkoniyatlar ochib beradi. Tushuncha va nazariyalarda inson tafakkuri bilan obyektiv dunyoning aks etishi undan foydalanishga sharoit yaratadi. Masalan, elektrolizda sodir bo‘ladigan kimyoviy jarayonlarni o‘rganish, uni to‘g‘ri tushunib olish, elektrolizdan foydalanib, ishqorlar va ishqoriy — yer metallarini, alyuminiyni toza holda olish, galvanik qoplamalarni olish imkoniyatini yaratdi. Davriylik qonunining kashf etilishi davriy sistema asosida hali kashf etilmagan elementlarning xossalarni aniqlash mumkinligini ko‘rsatib berdi. Kimyoviy ishlab chiqarish asoslarini o‘rganish undagi iqtisodiy qonunlarni bilishni shakllantiradi, atrof-muhit muhofazasi to‘g‘risida bilimlarni keltirib chiqaradi. Kimyo o‘qituvchisidan kundalik siyosiy voqealarni aniqlash tushunib borishi, gazetadagi ilmiy va qiziqarli materiallarni o‘qib borishi asosida o‘zining g‘oyaviy darajasini oshirib borishi talab etiladi. Dunyoqarash hamma vaqt ijodiy faoliyatda shakllanadi. O‘quvchilarning yosh xususiyatlarini e‘tiborga olib, asta-sekin falsafiy tushunchalar shakllantirib boriladi. Masalan, harakat, miqdor, sifat, xossa, qarama-qarshilik, inkor, sabab, oqibat va boshqalar. Ilmiy dunyoqarashni shakllantirish bir necha bosqichlarda amalga oshiriladi: 1-bosqich. «Dastlabki kimyoviy tushunchalar» mavzusida dunyoni anglash bilan bog‘liq bo‘lgan eng sodda ayrim tushunchalar ko‘rib chiqiladi. Masalan, sifat va miqdor tushunchalari kimyoviy formulalar, tenglamalar yozishda, tarkibning doimiylik qonuni va massaning saqlanish qonunini bayon qilishda, qarama-qarshilik tushunchasi, oddiy va murakkab moddalar hamda metallmaslar va metallar xossalari solishtirib aniqlanadi. Atomlarning real mavjudligi atom-molekulyar ta‘limotni bayon qilishda aytib o‘tiladi. Massa va energiyaning saqlanish qonuni bayon qilinganda materiyaning yo‘q bo‘lmasligi tushuntiriladi. Shu yerda yana kimyoviy reaksiyaning sifat va miqdor tomoni tahlil qilinadi. 2-bosqich. Davriylik qonuni va kimyoviy elementlarning davriy sistemasi, atom tuzilishi, kimyoviy bog‘lanish mavzularida materiyaning

kimyoviy harakat shakli, miqdor o'zgariehlardan sifat o'zgarishlarga o'tishi ko'rib chiqiladi, atomning ichki qaramaqarshiligi ochib beriladi. Davriylik qonuni elementlarning xossalarini awaldan bashorat qilishni ko'rsatib berdi, bu esa davriylik qonunining obyektivligi va dunyoni bilish mumkinligini ko'rsatadi. Elementlarning tabiiy zaxiralari va ularning tarqalish joyi bo'yicha geografiya fani, fizikaviy hodisa va xossalar yordamida esa fizika fani bilan predmetlararo bog'lanishni tushuntirish mumkin. Chunki kimyoviy jarayonlar sodir bo'lganda fizikaviy hodisalar kelib chiqadi. Masalan, kimyoviy reaksiyada issiqlik, yorug'lik ajralishi, moddalar rangining o'zgarishi va boshqalar. Materiyaning doimiy mavjudligini asoslaydigan modda va energiyaning saqlanish qonuni kimyo va fizika fanlarining umumiy qonuni hisoblanadi. Matematika fani bilan kimyoning bog'liqligi kimyoviy masalalar yechishda, grafiklar tuzishda, qonunlarning matematik ifodasini chiqarishda yaqqol namoyon bo'ladi. Kimyoning boshqa predmetlar bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatishdan asosiy maqsad — dunyoning bir butun zamonaviy ilmiy qiyofasini o'quvchilar ongida shakllantirishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rahmatullayev N.G. Kimyo o'qitish metodikasi fanidan namunaviy dastur. T., OHMTV 2003.
2. Umumiy o'rta ta'limning takomillashtirilgan Davlat ta'lim standartlari. «Kimyo, fizika, matematika va informatika». Ilmiy-uslubiy jumal. №4. 2005.
3. [www. Ziyouz.com](http://www.Ziyouz.com)